

TOOLS4CAP AKADEMIJA

MODULIS I: METODŲ IR PRIEMONIŲ APRAŠAS

2024 m. sausio 17 d.

2024 m. sausio 17 d. įvyko pirmasis **akademijos** modulis "**Tools4CAP**" (Inovatyvių priemonių rinkinys, įgalinantis veiksmingą BŽŪP valdymą siekiant ES tikslų). Renginyje dalyvavo daugiau kaip 50 dalyvių iš įvairių sričių.

"Tools4CAP" akademijos tikslas - sukurti gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistemą, kad būtų galima parengti patrauklią ir pritaikytą mokymo programą, atitinkančią galutinių naudotojų poreikius. Ji nori skatinti **prasmingą** suinteresuotųjų subjektų, kuriems šis projektas gali būti naudingas, dalyvavimą. Šiuo pirmuoju moduliui siekiama: i) pristatyti Bendrosios žemės ūkio politikos strateginių planų (BŽŪP) rengimui ir stebėsenai naudojamų **metodų ir priemonių aprašą** ir susijusį **1.1 rezultata**; ii) aptarti aprašo naudingumą ir pridėtinę vertę ir iii) skatinti keitimąsi informacija ir mokymąsi.

Per šiuos mokymus "**Ecorys**", kaip projekto koordinatorius, ir **AEIDL**, kaip akademijos koordinatorius, pristatė tris pranešimus.

- Projekto pristatymas ir jo nauda tobulinant nacionalinių BSP rengimą ir stebėseną.
- Akademijos tikslų, veiklos ir plėtros paaiškinimas.
- Esamų metodų ir priemonių sąrašo apibūdinimas pagal keturias kategorijas: i) suinteresuotųjų šalių poreikių vertinimo priemonės; ii) politikos pasirinkimo rėmimo priemonės; iii) politikos analizės priemonės, skirtos įrodymais pagrįstiems sprendimams priimti, ir iv) stebėsenos ir duomenų rinkimo priemonės.

Sesijos metu buvo sudarytos darbo grupės, kuriose daugiausia dėmesio buvo skiriama keturioms priemonių kategorijoms. Kiekvienoje grupėje dalyviai gilinosi į priemonių metodiką, paskirtį ir praktinį taikymą. Be to, buvo aptartos inventorizuotos priemonės ir kai kurios iš jų išnagrinėtos išsamiau. Svarbiausi šiose diskusijose buvo du pagrindiniai klausimai, susiję su priemonių naudingumu ir taikymo iššūkiais.

Akademijos sesijos pabaigoje, kurią vedė Blanca Casares ir Janne Sinerma iš AEIDL, buvo pristatyti tolesni veiksmai. Posėdžio medžiaga ir ataskaita, kurioje apibendrinamos pagrindinės diskusijos, bus paskelbta **renginio puslapyje** ir "**YouTube**" **kanale**. Be to, ši svarbiausių įvykių ataskaita bus išversta į 16 ES kalbų, kuriomis kalba konsorciumo nariai.

ORGANIZATORIUS

2024 M. SAUSIO 17 D.

ONLINE

50 DALYVIŲ

ES institucijos, nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos, tyrėjai, ūkininkai, inovatoriai ir kiti žemės ūkio sektoriaus suinteresuotieji subjektai.

22 ŠALYS

**PRISTATYMUS IR
ĮRAŠUS ČIA**

**Jei matote šią piktogramą,
spustelėkite, kad pamatytumėte
pristatymą**

**Jei matote šią piktogramą,
spustelėkite, kad pamatytumėte
vaizdo įrašą**

Projektas "Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Tools4CAP projekto koordinatorius, žemės ūkio politikos tyrėjas ir konsultantas (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) pristatė projektą [Tools4CAP](#) - koordinavimo ir paramos veiksmą pagal programą "Europos horizontas" (2023-2026 m.). Projektas, kurį koordinuoja "[Ecorys](#)", jungia 20 [organizacijų partnerių](#), siekdamas padėti rengti ir stebėti dabartinius nacionalinius BSP ir padėti pagrindą rengti strateginius planus po 2027 m.

Daniele pristatė projekto planą ateinantiems metams, pabrėždamas **numatomus rezultatus**, tarp kurių yra:

- [Konceptinės sistemos](#) kūrimas, siekiant užtikrinti tvirtą naujojo pristatymo modelio supratimą.
- Išsamaus [sąrašo](#) parengimas apie 27 valstybėse narėse taikomus metodus ir priemones.

- Naujoviškų sprendimų metodinių gairių ir gerosios patirties vadovo parengimas.
- Įkurta Replikavimo laboratorija, kurioje, [atliekant konkrečių atvejų tyrimus](#), bus demonstruojamas naujoviškų metodų ir priemonių naudojimas 10 valstybių narių.
- Gebėjimų stiprinimo centro, kurio tikslas - padėti galutiniams naudotojams stiprinti jų gebėjimus naudotis novatoriškais sprendimais ir gerąja patirtimi, sukūrimas.

Tools4CAP pagrindiniai rezultatai

"Tools4CAP" numato [aktyvų](#) išorės suinteresuotųjų šalių [dalyvavimą](#) ir projekto rezultatų panaudojimą. Projektas suteikia galimybę įsitraukti į įvairias veiklas: fokus grupes, interviu, apklausas, mokymus ir sklaidos veiklą. [Sutikimo forma](#) galima rasti interneto svetainėje.

Tools4CAP gebėjimų stiprinimo centras: akademija

Blanca Casares

Politikos ekspertė ir projektų vadovė (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) pristatė "[Tools4CAP akademija](#)", kurią koordinuoja [AEIDL](#), glaudžiai bendradarbiaudama su kitais projekto partneriais. Pirmiausia ji apžvelgė, kas yra **pagrindiniai** projekto ir akademijos **naudos gavėjai**. Tai yra:

- Galutiniai naudotojai: politikos formuotojai (ES, nacionaliniai ir regioniniai) ir valdymo institucijos.
- Universitetai, tyrėjai ir jaunieji mokslininkai.
- Inovatoriai ir kūrėjai.
- Ūkininkai, gamintojai ir gamintojų asociacijos.
- Kitos su žemės ūkio ir kaimo plėtra susijusios suinteresuotosios šalys.

Blanca toliau aiškino apie Gebėjimų stiprinimo centrą ir jo tikslą padėti galutiniams naudotojams **stiprinti savo gebėjimus** naudoti naujoviškas priemones kuriant ir stebint BŽŪP SP. Centrą sudaro:

- [Suinteresuotųjų šalių dalyvavimo platforma](#), kuria siekiama palengvinti pokalbius "iš apačios į viršų" ir skatinti įtraukias diskusijas. Iš viso 16-oje konsorciumo aprėpties šalių bus surengtos 32 nacionalinės daugiašalės suinteresuotųjų šalių tikslinės grupės. Ją papildys [ES tikslinė grupė](#).
- [Akademija](#), kuri yra gebėjimų stiprinimo ir tarpusavio mokymosi sistema, siekiant plėtoti parengti patrauklią ir pritaikytą mokymo programą,

Tools4CAP naudos gavėjai

sudarytą iš 10 modulių, atitinkančią galutinių naudotojų poreikius. Rezultatai bus apibendrinti į gebėjimų stiprinimo priemonių rinkinį, kuris bus išverstas į 16 ES kalbų.

Po to Blanca savo pranešime daugiausia dėmesio skyrė išsamesnei informacijai apie Akademijos modulių mokymo turinį. Artimiausiais mėnesiais bus tiksliau apibrėžtos **šių modulių** temos, kurios apims: i) duomenų integravimo priemonių, metodinių gairių ir techninių protokolų nustatymą; ii) atvejų tyrimų pristatymą ir iii) projekto gerosios praktikos, susijusios su atvejų tyrimais, vadovą. Taip pat bus rengiami ad hoc mokymai, skirti konkrečioms galutinių naudotojų poreikiams tenkinti. Projekto rezultatai bus įtraukti į gebėjimų stiprinimo priemonių rinkinį.

Be to, Blanca papasakojo apie kitą **papildomą Akademijos veiklą**, pavyzdžiui, ekspertų išvalgų rinkimą interviu ar tinklaraščio straipsnių forma, bendrų veiksmų su kitais projektais ar tinklais rengimą. Ji taip pat pristatė specialų projekto interneto svetainės skyrių: [praktinė informacija apie BSP](#). Jame pateikiami svarbūs dokumentai, padedant teisine baze, baigiant patvirtintais nacionaliniais BSP, ir pagrindiniai šaltiniai, susiję su įgyvendinimu, vertinimu ir inovacijomis.

Informaciją ir modulių medžiagą bus galima rasti [specialioje](#) svetainės [skiltyje](#), renginio puslapyje ir "[YouTube](#)" kanale.

Valstybių narių naudojamų metodų ir priemonių sąrašas

Džošua Vilsonas

Tools4CAP projekto koordinatorius, konsultantas (Ecorys)

Joshua Wilsonas (Ecorys) išsamiai apžvelgė esamų metodų ir priemonių **aprašą**, kuris yra vienas pirmųjų Tools4CAP rezultatų. Jis pristatė **keturias metodologines sritis**, pagal kurias klasifikuojami metodai ir priemonės:

- **Suinteresuotųjų šalių poreikių vertinimo priemonės:** kokybine metodologija pagrįstos priemonės, įskaitant, bet neapsiribojant, dalyvaujamuosius metodus. Ją sudaro 28 priemonės.
- **Stebėsenos ir duomenų rinkimo priemonės:** priemonės, kuriomis renkama ir pateikiama (bet ne interpretuojama) informacija ir duomenys, būtini BŽŪP strateginiam planui peržiūrėti, ir informuoti apie politikos analizes ir politinius sprendimus. Ją sudaro 27 priemonės.
- **Politikos analizės priemonės, skirtos įrodymais grindžiamiems sprendimams priimti:** priemonės, kuriomis analizuojant politiką ex ante arba ex post gaunami (moksliniai arba empiriniai) įrodymai, kuriais grindžiamas sprendimų priėmimas, taigi ir įrodymais grindžiamas politikos formavimas. Ją sudaro 10 priemonių.
- **Politikos pasirinkimo rėmimo priemonės:** logika pagrįstos metodikos, kurios palengvina sprendimų priėmimą ir yra ypač naudingos dirbant su sudėtingomis sistemomis. Ją sudaro 10 priemonių.

Tools4CAP inventorių: Kategorijų papildomumas

Iki šiol **surinkti duomenys, reikalingi esamam inventoriui sudaryti**, apima: (i) dokumentinis tyrimas, (ii) 121 pusiau struktūruotas interviu 25 ES valstybėse narėse ir (iii) 16 tikslinių grupių valstybių narių lygmeniu ir ES tikslinės grupės indėlis.

Sąrašas **pateikiama išsamesnė filtravimo sistema pagal BŽŪP strateginiam planui svarbias užduotis: projektavimas** (socialinio ir ekonominio konteksto analizė, SSGG analizė, poreikių vertinimas, intervencijos nustatymas, tikslų nustatymas, finansinis

paskirstymas, ex-ante analizė ir strateginis aplinkos vertinimas bei konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis) ir **stebėseną** (paramos gavėjų atitiktis, veiklos rezultatų peržiūra ir vertinimas).

Projekto metu bus tęsiamas inventoriaus rengimas, o 2025 m. sausio mėn. ir 2026 m. gruodžio mėn. numatomi **du atnaujinimai**. Neseniai į internetinį aprašą buvo įtraukta nauja funkcija, leidžianti naudotojams **pateikti atsiliepimus apie** atskiras priemones arba apie visą aprašą.

Mokymų pabaigoje dalyviai buvo suskirstyti į darbo grupes, kuriose daugiausia dėmesio buvo skiriama keturioms priemonių kategorijoms. Kiekvienoje grupėje dalyviai gilinosi į priemonių ir jų subkategorijų metodiką, paskirtį ir praktinį taikymą. Be to, buvo aptartos inventorizuotos priemonės ir kai kurios iš jų išnagrinėtos išsamiau:

1 grupė papasakojo apie du Slovėnijoje naudojamų ūkio lygmens modeliavimo priemonių pavyzdžius ([SiTFarm įrankis - slovėniškas tipinis Farm Model Tool](#)) ir Nyderlandų "[Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#)" ([Eko-schemos ūkio modeliavimo priemonė](#)), skirtos dabartinių CŠT projektavimui. Grupė aptarė, kad nors šios priemonės yra labai pritaikytos valstybių narių specifikai, techniniu požiūriu jas būtų galima lengvai atkartoti.

Slovėnijos priemonės, kurią pristatė Emilis Erjavec (Liublianos universitetas), atveju svarbiausi atkuriamumo veiksniai yra duomenų prieinamumas ir ministerijos arba ministerijai padedančių mokslinių tyrimų institutų techniniai pajėgumai. Roel Jongeneel (Vageningeno universitetas) pristatytos Nyderlandų priemonės atveju grupė sužinojo, kad ji buvo sukurta ne tik KPP projektavimui, bet ir naudojama padėti ūkininkams apsispręsti dėl ekologinių schemų taikymo.

2 grupė kalbėjosi apie du Portugalijoje naudojamų atitikties stebėsenos priemonių pavyzdžius ([iSIP - internetinė sūntų tarnyba identifikavimo sistema](#)) ir Prancūzijoje - "[Dataplan](#)" priemonė. Portugalijos priemonė naudojama lauko atnaujinti, informacijos

rinkimui, ūkininkų sąveikai gerinti ir teisiniam pagrindimui, pavyzdžiui, ekologinėms schemoms, užtikrinti. Joje pateikiama informacija apie teisinius apribojimus, agrarinės aplinkosaugos priemonės ir ekologines schemas, taip pat atitinkama informacija apie kaimo vietovių nuosavybės valdymą. Prancūzijoje ši priemonė yra sumanyta kaip regioninių ir nacionalinių valdžios institucijų sąsaja, kuri palengvina bendrą darbą kuriant Prancūzijos BŽŪP orientacinę sistemą, sudaro sąlygas rinkti duomenis ir jais dalytis.

3 grupėje buvo aptarti du pavyzdžiai priemonių, naudotų BSP projektavimo etape Vokietijoje konsultacijoms su suinteresuotais šalimis ir SSGG analizei ([World Café](#)), kuriuos pristatė Carla Wember (IfLS), ir Italijoje poreikių vertinimui, [kurį](#) pristatė Christian Schingo (ABACO).

Pagrindiniai šių diskusijų klausimai buvo du esminiai klausimai, kuriais buvo grindžiamas sesijos pasakojimas:

- Kiek aprašytos priemonės yra naudingos naudotojų poreikiams?
- Kokie yra pagrindiniai iššūkiai ir apribojimai naudojant priemones?

Baigdama renginį Blanca Casares (AEIDL) padėjo susirinkusiems ir priminė, kad įrašus, pranešimus ir šių svarbiausių įvykių ataskaitą artimiausiomis dienomis bus galima rasti [renginio puslapyje](#) ir "[YouTube](#)" [kanale](#). Ši svarbiausių įvykių ataskaita netrukus bus išversta į 16 ES kalbų, kuriomis kalba konsorciumas.

Naudingumas ir pridėtinė vertė		Pagrindiniai iššūkiai ir apribojimai
BŽŪP SP dizainas	BŽŪP SP stebėseną	
Socialinės ir ekonominės koncepcijos analizė	Veiklos rezultatų peržiūra	Naudokite / suraskite priemones, kai reikia derinti užduotis (pvz., SSGG analizę kartu su poreikių vertinimu).
SSGG analizė	Vertinimas	Nustatyti priemones, kurios palengvintų visą intervencijos logiką.
Poreikių vertinimas	Išvalymas	Renkantis priemones atsižvelgti į tikruosius žemės ūkio sektoriaus poreikius.
Intervencijos aplinka	Naudos gavėjo reikalavimų laikymasis	Priemonių taikymas atsižvelgiant į šalies dydį ir ypatybes.
Tikslo nustatymas		Vertinimas apėmė kelias skirtingas užduotis.
Ex-ante analizė ir strateginis aplinkos vertinimas (SEA)		Sektoriaus poreikių, kurie keičiasi priklausomai nuo konteksto (pvz., nuo Ex-ante iki Ex-post), rinkimas.
Konsultacijos su suinteresuotais šalimis		Sektoriaus poreikių ir BŽŪP reikalavimų derinys (privalomi reikalavimai).
		Rengiant BŽŪP, vyriausybės komandos pokyčiai gali turėti įtakos įvairių priemonių naudojimui.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

